

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/311532650>

As Exigências Quanto à Acessibilidade na Construção e Reforma dos Estádios para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014

Article · September 2011

CITATIONS

0

READS

128

2 authors, including:

Alexandre Guimarães

Federal Senate of Brazil

20 PUBLICATIONS 16 CITATIONS

SEE PROFILE

As Exigências Quanto à Acessibilidade na Construção e Reforma dos Estádios para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014

Alexandre Guimarães¹ e Pedro Viera Carneiro²

1. Introdução.

Uma das maiores preocupações da Federação Internacional de Futebol (FIFA) ao realizar qualquer competição é a acessibilidade. O tema é abordado em vários capítulos do documento “Football Stadiums: Technical recommendations and requirements”, em sua 5ª edição, publicada este ano, que trata não somente das adequações e adaptações dos estádios de futebol, mas também das arenas de futebol de praia e dos ginásios de futsal.

Ademais, nosso País possui legislação das mais avançadas no mundo, cite-se: a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que *estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências*, seu decreto regulamentador (Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004), além de várias normas reguladoras publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das quais se destaca, para esta exposição, a ABNT NBR 9050 sobre *acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*.

Seguidas todas as especificações da FIFA e da legislação brasileira, o Brasil poderá sediar a Copa do Mundo de maior respeito ao tema acessibilidade.

Neste texto, feito com o objetivo de ser uma introdução ao tema vinculado à questão das obras que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, o tema é tratado em quatro seções, além desta introdução: os

¹ Consultor do Senado Federal: Áreas Esporte/Turismo.

² Estudante de Engenharia Civil da Universidade Católica de Brasília.

principais conceitos da área da acessibilidade, as recomendações e exigências da FIFA quanto à acessibilidade nos estádios de futebol, os critérios básicos para a promoção de acessibilidade segundo a legislação e as normas técnicas brasileiras, e, por fim, algumas conclusões.

2. Principais conceitos da área da acessibilidade.

De início, o primeiro conceito a ser trabalhado é o próprio termo *acessibilidade*. Para a ABNT NBR 9050, trata-se da “**possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos**” (ABNT 2004, p. 2, grifo nosso). Vê-se que é um conceito que não abrange especificamente categorias de pessoas, mas todos. Para ser acessível, segundo a norma: “o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser **alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa**, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. **O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação**” (ibidem, grifos nossos).

O conceito, que podemos chamar de lato, é importante porque ultrapassa a visão comum que, geralmente, considera acessibilidade algo específico a pessoas com mobilidade reduzida e, em especial, pessoas com deficiência física. É importante ter em mente que, em seu sentido lato, acessibilidade está vinculada tanto à questão física quanto à possibilidade de comunicação de qualquer indivíduo.

Na Lei 10.098/2000, apresenta-se o conceito, reduzido por questões de objeto da própria norma legal, que é o de estabelecer “normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das **pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida**, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação” (art. 1º, grifo nosso). Assim, em seu art. 2º, I, define acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. Essa definição é ligeiramente estendida no Decreto 5.296/2004 para “condição para utilização, com segurança e autonomia, **total ou assistida**, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e **dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação**, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 8º, I; grifos nossos).

O regulamento também apresenta os conceitos para pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, no art. 5º, § 1º:

“**Art. 5º**

.....

§ 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I – pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003³, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

³ Nesta Lei, “é considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções” e “é considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou ocorrência simultânea de ambas as situações” (art. 1º, §§ 1º e 2º, inseridos na Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, pelo art. 2º).

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação;
2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;
4. utilização dos recursos da comunidade;
5. saúde e segurança;
6. habilidades acadêmicas;
7. lazer; e
8. trabalho;

e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; e

II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.”

Cabe ressaltar que as edificações, no que tange a acessibilidade, podem ser caracterizadas de três formas: adaptável, adaptada ou adequada. É *adaptável*, quando as *características* do espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento *podem ser alteradas para que se torne acessível*; *adaptada*, quando as *características originais foram alteradas posteriormente para serem acessíveis*; e *adequada*, quando *características foram originalmente planejadas para serem acessíveis*.

Essas definições são sobretudo relevantes quando se falar de obras para a Copa do Mundo: todas as **reformas em estádios, aeroportos e portos**

devem se apresentar como **adaptadas**; já as **novas construções** devem ser **adequadas**.

Outras definições importantes para a compreensão do tema da acessibilidade e para este estudo são arroladas nos incisos II a IX do art. 8º do regulamento:

“**Art. 8º** :

I – ;

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;

III – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

IV – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

V – ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

VI – edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral;

VII – edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza;

VIII – edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e

IX – desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.”

Como se observará com a leitura deste texto, não há forma de tratar do assunto sem a especificação e a fixação desses conceitos.

3. Recomendações e exigências da FIFA quanto à acessibilidade nos estádios de futebol.

Uma das preocupações da FIFA na construção ou reforma de estádios, em especial para a realização de jogos de Copa do Mundo, é a acessibilidade. No documento “Football Stadiums: Technical recommendations and requirements”, em sua 5ª edição, publicado em fevereiro deste ano, vários trechos dão especial atenção às pessoas com necessidades especiais e sua acessibilidade nos estádios de futebol.

O Título 6.4 trata dos “Torcedores com Necessidades Especiais”, a quem deve ser dada atenção apropriada para acomodar com segurança e conforto, incluindo locais de visão bons e desobstruídos, rampas para cadeiras de rodas, instalações sanitárias especiais e serviços de apoio (FIFA 2011, p. 122)⁴.

⁴ “Proper provision should be made at all stadiums to accommodate spectators with disabilities in safety and comfort. This should include the provision of good, unobstructed viewing facilities and ramps for wheelchairs, toilet facilities and support services”.

A FIFA recomenda que os espaços para cadeirantes e assentos sejam distribuídos por todo o estádio, de modo que, ao comprarem os ingressos, todos, deficientes ou não, tenham as opções num estádio (*ibidem*)⁵.

Aos cadeirantes, deve ser possível acessar o estádio por qualquer das entradas – inclusive pelas entradas para os setores VIP e VVIP, para os centros de mídia e de radiodifusão, e para as instalações dos jogadores – podendo seguir para seus assentos sem inconvenientes, quer para si quer para outros torcedores (*ibidem*)⁶.

Para os espaços reservados aos cadeirantes, devem existir portas de entrada específicas, pois não devem ser acomodados em locais no estádio onde a sua incapacidade de mover-se rapidamente possa representar perigo para si ou para outros torcedores em emergências (*idem*, p. 123)⁷.

Ademais, pessoas com deficiência devem ser protegidas das intempéries, ou seja, não é mais aceito o tradicional costume de colocá-los em espaço ao ar livre, perto do campo, sob Sol ou risco de chuva. Tampouco, os espaços para cadeirantes devem ficar em lugar que possam ter a visão obstruída por outros torcedores que estão no nível mais baixo, ou por bandeiras ou banners pendurados em sua frente. Da mesma forma, a posição dos deficientes não deve impedir a visão dos torcedores sentados atrás deles. (*Idem*, p. 123-4)⁸

A preocupação com os cadeirantes é tanta que o livro recomenda que, ao lado de cada espaço próprio haja um assento para um acompanhante,

⁵ “The quality of seating positions and ticket options should be varied to allow disabled people the same opportunities as non-disabled spectators.”

⁶ “It should be possible for wheelchair-users to gain entry to the stadium at all the entrances – including the VIP, VVIP, media, broadcasting and player facilities – and to their viewing positions, without undue inconvenience either to themselves or to other spectators.”

⁷ “Disabled spectators should have their own dedicated entrance gate from which they may have direct wheelchair access to their viewing area. Disabled spectators should not be accommodated in any position within the stadium where their inability to move quickly would present a hazard to themselves or to other spectators in the event of an emergency.”

⁸ “Disabled people should be protected from the elements. The traditional custom of providing space in the open, close to the pitch, is not acceptable.

The viewing platform for spectators who use wheelchairs should not be in a position where the occupants’ view of the playing field could be obstructed by other spectators jumping to their feet or by flags or banners hanging in front of them. Similarly, the position of disabled spectators should not hinder the view of spectators seated behind them.”

assim como um ponto de energia elétrica disponível para equipamento de assistência. Por fim, os sanitários e locais de descanso devem ficar próximos e terem fácil acesso. Recomenda-se também que tenham lanchonetes dedicadas a eles ou serviço especial por meio de ambulantes que os sirvam. (Idem, p. 124)⁹.

Uma das recomendações mais importantes dada pela FIFA é a a consultoria de um especialista em acessibilidade de forma a garantir que os projetos do estádio cumpram com os padrões internacionalmente aceitos (ibidem, grifo nosso)¹⁰.

Outra sugestão é a de que sejam reservados entre 0,5 % e 1% de todos os assentos para deficientes. Citam, por exemplo, nos EUA, aplica-se o “Americans with Disabilities Act” (ADA) a áreas públicas, segundo o qual um local para 500 pessoas ou menos requer um máximo de seis espaços ou assentos especiais para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Um assento por pessoa é necessário, posteriormente, para cada 100 lugares adicionais que são adicionados. Portanto, 10.000 lugares extras exigiriam 100 lugares para pessoas com deficiência. Isso equivale a uma exigência do assento de 1% da capacidade total para pessoas com deficiência. (Ibidem.)¹¹ Observar-se-á que as exigências são comparáveis às definidas, em nosso País, na Norma ABNT NBR 9050, tratada na próxima seção.

A preocupação se mostra também com relação aos deficientes visuais, no subtítulo “Requirements for visually impaired and blind spectators”, em que se define que as disposições sobre segurança e conforto devem ser as mesmas aplicáveis aos demais deficientes; em especial, no que se trata de fácil

⁹ “On these platforms there should be a seat at the side of each wheelchair position for a helper and electrical power available for assistance equipment. Ablutions for disabled people should be close by and easily accessible, as should refreshment facilities.”

¹⁰ “A specialist accessibility consultant should be consulted to determine the designs of the stadium to ensure that they comply with internationally accepted standards.”

¹¹ “It is suggested that a figure between 0.5 per cent and 1.0 per cent of all spectator seats should be allocated for disabled seating. For example, the Americans with Disabilities Act (ADA) applies to public assembly areas, whereas a venue with 500 seats or less requires a maximum of six seats for people with disabilities. One seat per person is required thereafter for every 100 additional seats that are added. Therefore, 10,000 extra seats would require 100 seats for people with disabilities. This amounts to a seating requirement of one per cent of the total seating capacity for people with disabilities.”

acesso de entrada e locais de saída, instalações sanitárias especiais e serviços de apoio (ibidem)¹².

Os assentos para os torcedores deficientes visuais e cegos devem estar localizados do mesmo lado do estádio que o dos comentaristas, ou seja, na arquibancada principal. Isso permite que comentaristas e deficientes visuais tenham a mesma visão de jogo, assim como facilita a descrição de áudio da partida. (Ibidem.)¹³ Aqui, vale lembrar que a acessibilidade, como vista no conceito exposto na seção anterior, inclui o acesso aos meios e dispositivos de comunicação.

No caso de deficientes visuais apenas com visão limitada, seus assentos devem ficar na parte inferior do estádio e, de preferência, perto do campo (ibidem)¹⁴.

Para as áreas VVIP e VIP, recomenda-se 1% do total da capacidade para espaços para cadeirantes. Também se requerem estacionamentos, instalações sanitárias e assentos dedicados para deficientes, serviços de alimentação e médicos. (Idem, p. 145)¹⁵

Por fim, um mínimo de dois espaços com mesas devem ficar disponíveis aos comentaristas cadeirantes. Outros requisitos técnicos, principalmente equipamentos móveis, podem ser necessários nas áreas de comentaristas, centros de mídia e informática. (Idem, p. 151)¹⁶

¹² “The same safety and comfort provisions should be available to visually impaired and blind spectators as to disabled people. In particular, easy access and exit ways, toilet facilities and support services should be provided.”

¹³ “Seating positions for visually impaired and blind spectators should be located on the same side of the stadium as the commentators, i.e. in the main stand. This ensures that commentators and visually impaired and blind spectators have the same understanding of the action on the pitch and facilitates the audio description of the match.”

¹⁴ “As many of the visually impaired and blind spectators group still have limited sight, they should be seated in the lower part of the stadium and preferably close to the pitch.”

¹⁵ “Adequate wheelchair position based on one per cent of all hospitality seats should be provided to disabled people and their companions. This calculation should also apply to VVIP and VIP seats.”

“The VVIP and VIP areas require dedicated parking, toilets and sanitary facilities, seating for people with disabilities, catering and medical services.”

¹⁶ “A minimum of two commentary seats with desks should be available for commentators with disabilities. Other technical requirements, mainly mobile equipment, may be needed.”

4. Critérios básicos para a promoção de acessibilidade segundo a legislação e as normas técnicas brasileiras.

As disposições da FIFA quanto à acessibilidade se adequam e complementam as exigências legais brasileiras, consideradas das mais avançadas no mundo.

Observe-se que a Lei 10.098/2000 assevera que “**o planejamento e a urbanização** das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público **deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis** para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 3º), e aqueles “**existentes**, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos **deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade** às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 4º, *caput*). (Grifos nossos.)

A adequação ou a adaptação deve seguir, em especial, as normas técnicas da ABNT desde a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos, como se observa no art. 10, *caput*, do Decreto 5.296/2004. O descumprimento dessas normas impede “a concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade” e “a emissão de carta de *habite-se* ou habilitação equivalente e para sua renovação” (art. 13, §§ 1º e 2º do supracitado decreto).

Como já foi explicado, são várias as normas ABNT que tratam da questão da acessibilidade¹⁷, sendo específica para este estudo a ABNT NBR

¹⁷ Citam-se as principais: **NBR-9050**: “Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos”; **NBR-13994**: “Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência”; **NBR-14020**: “Transporte - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência - Trem de longo percurso”; **NBR-14021**: “Transporte - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência - Trem metropolitano”; **NBR-14022**: “Transporte - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência em ônibus e trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal”; **NBR-14273**: “Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência no transporte aéreo comercial”; **NBR-14970-1**: “Acessibilidade em veículos automotores - Parte 1 - Requisitos de

9050:2004, que trata da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.

Para as obras preparatórias para a Copa do Mundo FIFA 2014, esta norma técnica importa não somente ao interior dos estádios, mas também a seus entornos, por definir, entre outras, especificações quanto aos acessos de calçadas e às vagas de estacionamentos. O nível de detalhamento da norma, em suas 97 páginas, permite o esclarecimento da maioria das dúvidas na hora da elaboração dos projetos. Um exemplo, comparativo é o de definição de número de espaços para cadeirantes e de assentos para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas obesas, expresso no Quadro I abaixo.

Quadro I – Espaços para cadeirantes e assentos para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) e pessoas obesas, conforme ABNT

Capacidade total	Espaços para cadeirantes	Assentos para P.M.R.	Assentos para pessoas obesas
Até 25	1	1	1
De 26 a 50	2	1	1
De 51 a 100	3	1	1
De 101 a 200	4	1	1
De 201 a 500	2% do total	1% do total	1% do total
De 501 a 1000	10 espaços + 1% do que exceder 500	1% do total	1% do total
Acima de 1000	15 espaços + 0,1% do que exceder 1000	10 espaços + 0,1% do que exceder 1000	10 espaços + 0,1% do que exceder 1000

Fonte: ABNT NBR 9050:2004, p. 80.

dirigibilidade”; **NBR-14970-2**: “Acessibilidade em veículos automotores - Parte 2 - Diretrizes para avaliação clínica de condutor com mobilidade reduzida”; **NBR-14970-3**: “Acessibilidade em veículos automotores - Parte 3 - Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado”; **NBR-15250**: “Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário”; **NBR-15290**: Acessibilidade em Comunicação na Televisão; **NBR-15320**: “Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário”; **NBR-14022**: Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo; **NBR-15450**: Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviário; **NBR-15570**: Transporte — Especificações técnicas para fabricação de veículos de características urbanas para transporte coletivo de passageiros; **NBR-15646**: Acessibilidade - Plataforma elevatória veicular e rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros - Requisitos de desempenho, projeto, instalação e manutenção”.

Dessarte, por exemplo, um estádio que tenha a capacidade total de 50.000 pessoas na arquibancada deverá ter 64 espaços para cadeirantes (15 + 49), 59 (10 + 49) assentos para pessoas com mobilidade reduzida e mesmo número de assentos para pessoas obesas. Uma área VVIP com capacidade total de 100 pessoas, deverá ter 3 espaços para cadeirantes, um assento para P.M.R. e um para pessoa obesa. Se uma área VIP tiver 600 lugares, serão 16 (10+6) espaços para cadeirantes, 6 assentos para P.M.R. e 6 para pessoas obesas.

Por não ser o objetivo deste estudo se estender em detalhes na explicitação da suprarreferida norma, concluímos esta seção voltando a ressaltar sua importância para não somente as obras da Copa como também todas as construções e reformas de quaisquer estabelecimentos públicos. Por isso, seu conhecimento por arquitetos, urbanistas e engenheiros civis é de extrema relevância.

5. Conclusões.

O presente texto é tão somente uma introdução ao tema da acessibilidade, correlacionando-o em relação às recomendações e exigências da FIFA e da legislação nacional na reforma e construção dos estádios e seus entornos. É importante que especialistas das áreas de arquitetura e engenharia civil, bem como instituições ligadas às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, possam realizar estudos mais aprofundados sobre o tema.

Entretanto, algumas conclusões podem facilmente ser apresentadas a partir da exposição feita:

- A FIFA destaca a acessibilidade como um dos principais aspectos a serem observados na construção de estádios;

- As recomendações e exigências da FIFA são de caráter geral, sendo dada preferência às determinações locais que representem maiores avanços quanto à acessibilidade, como ocorre em vários aspectos em nosso País, cuja legislação e normalização são bastante avançadas;
- Há anos a legislação brasileira tem se preocupado com a questão da acessibilidade, destacando-se a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que *estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências*, e o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a lei supracitada;
- Além da legislação, o Brasil encontra avançada normalização no campo da acessibilidade possuindo várias normas técnicas editadas pela ABNT, sendo de especial relevância a NBR 9050:2004 sobre acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos; e
- É imprescindível que haja um exame por parte das instituições organizadas e por cidadãos interessados dos atuais projetos das obras, em especial dos estádios e seus entornos, para que se evitem problemas detectados somente após a reforma ou construção dos mesmos, o que implica em elevação dos custos, já extremamente altos para o contribuinte brasileiro.

BIBLIOGRAFIA.

- BRASIL.** Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, *que regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 15.09.2011.
- BRASIL.** Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, *que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso em: 15.09.2011.
- BRASIL.** Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003, *que reabre o prazo para que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União possam contratar empréstimos ou financiamentos, dá nova redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras providências.* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.690.htm>. Acesso em: 15.09.2011.
- BRASIL. ABNT.** *ABNT NBR 9050: 2004: Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos.* 2ª ed. de 31.05.2004. (Válida a partir de 30.06.2004.)
- FIFA.** *Football Stadiums: Technical recommendations and requirements.* Genebra, Suíça: FIFA, 2011. 5ª Ed.